

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ КАК ФАКТОР, ВЛИЯЮЩИЙ НА ФОРМИРОВАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО МЫШЛЕНИЯ

Радченко Ирина Юрьевна

E-mail: radchenkoirina782@mail.ru

студентка Филиала МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Ташкент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12633462>

В современном обществе, зачастую человек не замечает, как быстро новые технологии проникают в его жизнь. То, что вчера, казалось, невозможным сегодня становится реальным. Вероятно, причиной высокой адаптации человека является, тот факт, что любые инновации создаются для облегчения жизни человека. Живя в быстро меняющемся мире, у человека не остается другого выбора, кроме того, как адаптироваться к новому. Впуская в свою жизнь новые технологии, человек освобождает время для привнесения чего-то нового. Однако, инновации не всегда являются полезными для личности. Так люди, получающие образование, облегчают себе процесс обучения, например при помощи искусственного интеллекта. Вероятнее всего в дальнейшем будут сталкиваться с трудностями в профессиональной деятельности. Таким образом, не только инновации в сфере образования влияют на успех обучения, но не маловажную роль играют и внутри личностные структуры.

Безусловно, говоря о различного рода инновациях, стоит учитывать тот факт, что без них уже будет трудно обойтись. Они интериоризировались в психику каждого, сформировав определенный стиль мышления. Так студенты привыкли не сколько слушать доклады, сколько смотреть их в сопровождении презентации или видео, что можно объяснить с точки зрения ведущей модальности – визуал. И обыденного способа получения информации – посредством просмотра видео.

Для того чтобы сделать подготовку к семинару более удобной, энергоемкой студенты прибегают к использованию искусственного интеллекта (ИИ). ИИ может генерировать уже готовые ответы по теме доклада, что облегчает подбор литературы. Он может помочь сгенерировать картинки для той же презентаций. Например, нарисовать несуществующего человека по предложенному описанию. Это полезно, когда важно не нарушать чужие права при использовании картинок. Также ИИ научился пересказывать видео, не просто предоставляя дословный текст, а анализируя выделяя основную суть и предоставляя содержательный пересказ. Для получающих образование это хорошая возможность быстро подобрать необходимую видео-лекцию, исходя из ее содержания.

Стоит учитывать, что студент может начать злоупотреблять данными ресурсами, сопровождая фразой: «Зачем мне искать информацию в различных источниках, если можно сразу получить проанализированную информацию при помощи нейросети». Вероятно, так поступит студент, который мало заинтересован в получении знаний или экономящий время. Можно предложить, что такое злоупотребление ресурсами говорит о низкой мотивации к обучению.

В противовес этому можно отметить, что для преподавателей также делают различные программы, которые при помощи алгоритмов могут вычислять ответы учащихся, подсчитывать и выдавать оценки по знаниям учащихся, облегчая работу преподавателей. Это эффективно использовать, например, при проведении контрольных или тестирований. Наверное, каждый задастся вопросом, а что, если студент или ученик пишет сочинение, курсовую или дипломную при помощи ИИ. Здесь, также поможет проверка ИИ, при помощи алгоритмов он сможет проверить кем был написан текст - живым человеком или такой же нейронной сетью.

Возвращаясь к теме мотивации студентов, можно задать вопрос: как сделать так, чтобы студенты подходили более ответственно к поиску информации. Вероятнее всего, можно сказать, что необходимо создать

готовность студентов к самостоятельному поиску информации, ее анализу и дальнейшей обработке. Важно понимать, что при всей объективной удобности и простоте ИИ не сможет заменить самостоятельную обработку информации, необходимую для глубины ума. Следовательно, можно предположить, что для научного мышления огромное значение имеет поиск и анализ тем, смежных, косвенно-пересекающихся с интересующей темой.

Первостепенно, необходимо в целом научить работать с информацией. Для этой цели хорошо подойдет ведение конспекта. Так как при конспектировании человек учится анализировать, синтезировать, обобщать, сравнивать, классифицировать и абстрагироваться. А именно эти операции мышления необходимы для формирования глубокого ума.

Можно создать ситуацию «вынужденного» поиска литературы. Когда обучающемуся дают готовый список литературы, и на каждый вопрос (тему) он читает и ищет указанные в списке источники. Здесь также требуется активность со стороны преподавателя, он выслушивает ответы по источникам, предлагая студентам обсуждать каждый источник. У последних не остаётся другого выбора, как готовиться и читать информацию по каждому источнику. Таким образом, студент может использовать ИИ, но при этом учитывается глубина понимания каждого источника. Следовательно ИИ при таком подходе выступает скорее как вспомогательный инструмент.

Немаловажное значение в процессе обучения играет мотивация. Если человек получающий образование имеет внешнюю мотивацию, то он скорее всего учится ради оценок. Если у человека внутренняя мотивация к обучению, то он получает знания ради знаний (т.е. учится для получения новых знаний) [2]. Поэтому для преподавателей важно поощрять самостоятельность, креативность и интерес к новой информации.

Искусственный интеллект, быстро проник в жизнь социума и кардинально изменил жизнь человечества. ИИ облегчает как жизнь человека, так и способ познания и понимание этого мира, при этом обывателю предоставляется понятный для него семантический материал. Но что

скрывается за простотой и всеобщей доступностью? Зачем тогда люди годами изучают сложные научные теории и исследования, проводившиеся веками? Если можно просто попросить ответ у ИИ и не получать образование? Тут можно вспомнить исследования Тихомирова, что ни одна искусственно созданная форма интеллекта не заменит мышление человека [3]. Мышление любого человека, даже самого умного и беспристрастного, будет сопровождаться эмоциями биологической природы. Именно поэтому, людям так важно читать мнения различных авторов или ученых на одни и те же вопросы для того, чтобы сформировать глубокий ум и критическое мышление, крайне необходимые для дальнейшего развития науки.

Литература:

1. Ахтямова И. М. Искусственный интеллект в образовании 21 века - пространство для новых возможностей преподавания // Бюллетень науки и практики. 2021. Т. 7. №2. С. 330-338. <https://doi.org/10.33619/2414-2948/63/39>
2. Хекхаузен Х. Мотивация и деятельность. 2 перераб. изд. СПб.: Питер; М.: Смысл., 2003 (717-719)
3. Матюшкина А.А. Творческое мышление как предмет исследования в отечественной психологии: научные школы О.К. Тихомирова, А.М. Матюшкина, Я.А. Понамарева// Вестн. Моск. ун-та. Сер. 14 Психология. 2008 № 2
4. Гончарова Я.С., Федорченко И.С., Кустов А. В., Сергиякова Ю.Т., Готовность студента в самостоятельный информационный поиск как фактор успешного обучения в вузе// Инновационная экономика: перспективы развития и совершенствования, №1 (19), 2017 (75-80)